

УДК 338.436:638.2
JEL classification: Q10
AGRIS E12

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ШЕЛКОВОДЧЕСКОМ ПОД КОМПЛЕКСЕ АПК УЗБЕКИСТАНА

©Бахриддинов А. Р., Научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства,
г. Ташкент, Узбекистан, а.р. bahriddinov@mail.ru

THE DEVELOPMENT OF COOPERATION AND INTEGRATION PROCESSES IN SERICULTURE SUBCOMPLEX OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UZBEKISTAN

©Bakhriddinov A., Scientific-research Institute of the Economy of the Agriculture,
Tashkent, Uzbekistan, a.r. bahriddinov@mail.ru

Аннотация. В статье изложены теоретические моменты и преимущества кооперационных связей и интеграционных процессов. Дан анализ состоянию и развитию этих процессов в системе АПК Узбекистана. Критически изучен ход развития кооперации и интеграционных процессов в шелководческом подкомплексе республики Узбекистан. Даны предложения теоретического и практического характера по развитию кластерного подхода как высшей формы интеграционных процессов в АПК.

Abstract. The article describes the theoretical aspects and advantages of cooperation and integration processes. The analysis of the state and development of these processes in the agricultural system of Uzbekistan. The development of cooperation and integration processes in the silk-growing subcomplex of the Republic of Uzbekistan has been critically studied. The proposals of theoretical and practical nature on the development of cluster approach as the highest form of integration processes in agriculture are given.

Ключевые слова: кооперация, интеграция, устойчивое развитие, стратегия, шелководческий подкомплекс, локализация, инвестиция, ассоциация, инновация, кластер, кластерный подход, конкуренция, конкурентоспособность.

Keywords: cooperation, integration, sustainable development, strategy, silk-breeding subcomplex, localization, investment, Association, innovation, cluster, cluster approach, competition, competitiveness.

За короткий исторической отрезок времени в условиях суверенитета республика добилась определенных успехов в формировании основ рыночной экономики и радикальном изменении экономических отношений, институциональном и структурном преобразовании всей экономики, обеспечено макроэкономическая и финансовая стабильность, ведется работа по практической реализации стратегии по либерализации и углублению реформ в политической, экономической и духовной сферах общества [1].

Среди производственных комплексов экономики Узбекистана агропромышленный комплекс является самым крупным, как по использованию ресурсного потенциала, так и по значимости формирования национального дохода, продовольственного фонда и фонда

непродовольственных товаров народного потребления. Между тем перекосы и деформации в развитии экономики республики особенно остро проявились в сфере АПК [2].

Соответственно, первоочередная задача экономической науки, и в особенности аграрной, заключается в том, чтобы провести серьезные теоретические исследования экономических проблем АПК и выработать на этой основе практические рекомендации, направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства и его основных отраслей, повышения качества продукции и экономической эффективности [3].

На сегодняшний день в АПК республики функционирует крупные, средние и мелкотоварные предприятия, обслуживающие, перерабатывающие и посреднические организации различных форм собственности. Создана необходимая правовая база, в частности принят ряд законов и подзаконных актов, регламентирующих их создание и функционирование. Наряду с этим, один из ключевых вопросов в аграрном реформировании — адаптация системы управления к рыночным условиям, устранение последствий командно-административного управления, которые сдерживали развитие АПК республики. Курс был взят на демократизацию и либерализацию системы управления, переход от администрирования к координации с ограничением вмешательства государственных органов управления в хозяйственную деятельность предприятий.

Осуществлено слияние ряда министерств и разграничения функций, созданы компании холдингового типа, ассоциации взаимодополняющих и взаимосвязанных структурных единиц. Однако вышеперечисленные меры не дали ожидаемого социально-экономического эффекта, как в системе АПК, так и в сельском хозяйстве Республики. Исходя из выше изложенного, следует подчеркнуть, что экономический рост в сельском хозяйстве могут оживить другие отрасли [4].

Сельское хозяйство, помимо производства сельскохозяйственной продукции, занимается охраной природного ландшафта, обеспечивает экологическое равновесие, привлекает большое количество рабочей силы. Поэтому для развития отрасли необходимо усиление государственной поддержки и регулирования, защита отечественного рынка, кооперации и интеграции отраслей АПК, техническое и технологическое обновление агропромышленного производства, формирование эффективных моделей хозяйствования на селе, подготовка высококвалифицированных кадров отвечающих современным требованиям. Проблемы реформирования сельского хозяйства в виду их чрезвычайной важности находятся под пристальным вниманием руководства страны. Ярким свидетельством того является утверждение Стратегии действий по 5 приоритетным направлениям в 2017-2021 гг, где одним из основных приоритетных направлений является развитие и либерализация экономики. В этом направлении обозначено что «... продолжение политики стимулирования локализации производства импорт замещения, прежде всего потребительских товаров и комплектующих изделий, расширение межотраслевой промышленной кооперации».

На сегодняшний день сельскохозяйственный сектор обеспечивает 16,7% валового внутреннего продукта (ВВП), большую часть поступления иностранной валюты. В нем занята большая часть трудоспособного населения (49,4% населения Узбекистана проживает в сельской местности). В сельском хозяйстве занято 27,5% от общей численности в экономике республики. Сельскохозяйственный сектор не только поставляет продукты питания населению, но также являются важнейшим источником сырья для большинства секторов экономики. Текстильная и пищевая промышленность Узбекистана в значительной мере зависит от сельского хозяйства [6].

С теоретической точки зрения кооперация и интеграция является следствием углубления общественного разделения труда, повышение концентрации и специализации

производства. Агропромышленная интеграция представляет собой процесс соединения отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и сферы услуг в целях упорядочения производственно-экономических связей между участниками производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные предприятия вступают в кооперативно-интеграционные связи с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным производством, природно-климатическими условиями и необходимостью обеспечения конкурентоспособности внутренних и внешних рынках.

Перерабатывающие и сервисные предприятия посредством кооперации и интеграционных процессов стремятся обеспечить для себя достаточный уровень дохода благодаря наличию стабильной сырьевой базы либо рынков сбыта своей продукции и услуг. Предпосылками экономической интеграции являются сокращение жизненного цикла продукции, диверсификация производства, усиление конкуренции в глобальном масштабе, следовательно значительный риск принятия решений и высокая степень адаптации к постоянно меняющейся конъюнктуре рынка.

В ходе проведения экономических и структурных реформ в системе агропромышленного комплекса республики Узбекистан в целях налаживания кооперационных связей между производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими предприятиями проделана определенная работа. В частности в плодоовощной отрасли сельского хозяйства специальным постановлением правительства на базе бывших специализированных ширкатных хозяйств были организованы агропромышленные фирмы на принципах горизонтальной кооперации.

Наряду с достигнутыми положительными результатами за прошедший период созданные агрофирмы не дали ожидаемых результатов. Основными причинами неэффективного функционирования агропромышленных фирм явились:

- нарушение принципов организации агрофирм,
- отсутствие источников финансирования деятельности,
- низкая обеспеченность материально-техническими ресурсами,
- нарушение договорных отношений (обязательств) между членами (между фермерскими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями) агрофирм.

Все это нуждается в серьезном улучшении законодательного обеспечения и экономических условий деятельности агрофирм (в республике действует «Закон о кооперации», принятый еще в 1991 г, новый закон на стадии разработки Олий Мажилисом республики). Агрофирмы были наделены как административно-командными, так и коммерческими (рыночными) функциями, однако в настоящее время элементы рыночных отношений (маркетинг, сбыт, конъюнктура, экспорт и т.д.) остались вне их функциональной деятельности.

Вместе с тем, интеграционные процессы в том же плодоовощеводческом подкомплексе республики работают довольно успешно. С 1997 го в республике было организовано холдинговая компания «Узплодоовощвинпром-холдинг». За прошедший период деятельность данной компании периодически совершенствовалась. В 2018 г компания была преобразована в АО «Узшаробсаноат». В настоящее время в систему данной АО входят 73 перерабатывающих предприятия, 77 специализированных баз оптовой торговли, 463 фирменных магазина.

В 2016 г. со стороны предприятий АО «Шаробсаноат» произведено на сумму 1 трлн. 78,9 млрд. сум товаров народного потребления, объем экспорта составил 48,6 млн. долларов США (www.vinsanoat.uz.).

В целом по республике имеются большие реальные возможности по развитию кооперации и интеграционных процессов в сферах АПК. Одна из таких под комплексов является шелководческая отрасль, где накоплен большой опыт производства шелка и шелководческой продукции. Шелководство в условиях Узбекистана является одной из древнейших отраслей сельского хозяйства. Оно дает текстильное сырье — шелковую нить, которая высоко ценится из-за особых качеств, определяющих широкое применение шелка в быту и технике.

История развития шелководства Республики Узбекистан уходит вглубь веков. «Великий шелковый путь», проходивший через все страны Азии, сыграл большую роль в развитии шелководства и шелкоткачества в странах Центральной Азии и особенно в Узбекистане. В настоящее время в мире выращиванием тутового шелкопряда и соответственно производством шелка занимаются 35 стран, из которых 2 дают свыше 80% мировой продукции: Китай — 70% и Индия — 15%. Далее идут Бразилия — 2,45%, Вьетнам — 2% и Узбекистан — 1%, остальные все вместе взятые страны — 9,6% [8-10].

Рост потребности в шелкопродукции во внутреннем и внешнем рынках диктует необходимость повышения объемов и улучшения качества производимой шелководческой продукции. Исходя из этого, в последние годы в республике принимаются соответствующие меры. В результате осуществления комплекса организационно-экономических мер в последние годы наблюдается рост производства. Но по сравнению с 1990 гг наблюдается снижение объемов производства. Так, в 2005 г в республике произведено 20,3 тыс. тонн, в 2016 г — 26,4 тыс. тонн шелковичных коконов, а в 1988 г по данным Госкомстата РУз было произведено 35,0 тыс. тонн. Объем производства в 2016 г по сравнению с 1988 г уменьшился на 8.6 тыс. тонн (24,6%). Выше приведенные данные дают основания говорить о том, что республика имеет большой производственный и ресурсный потенциал для развития данной отрасли. То есть республика располагает значительными потенциальными возможностями для выкармливания коконов, производства шелка-сырца и шелковых тканей.

Уместно отметить, что повышение объемов производства шелковичных коконов не обуславливается повышением качества данной продукции. Результаты проведенных исследований дают основания полагать, что качественные показатели шелковичных коконов, произведенных в республике, во многом уступают Китайским, Японским и Индийским производителям шелка сырца, соответственно и продукции из шелка. Например, в сортовых показателях качества коконов удельный вес отборных сортов в Японии составляет 97-98%, в Китае 95-98% в Узбекистане этот показатель составляет 75-78%. Соответственно удельный вес первого сорта 95%, 93% и 62%. Кроме того шелконосность коконов в Японии составляет 43-44%, Китае 40-42% а в нашей республике — 33-35%, то же разматываемость коконов соответственно 85-87%, 80-83% и 75-77% [8-10].

В настоящее время особенно актуальны проблемы повышения качества промышленной и сельскохозяйственной продукции, которые находятся в центре внимания аграрно-экономической политики государства. И так, повышение качества коконов важно не только для увеличения выхода готовой продукции, но и улучшения технико-экономических показателей районных предприятий коконосушилок, шелкомотальных предприятий и текстильной промышленности. Однако достигнутые в отрасли количественные и особенно качественные показатели еще далеко не соответствуют возможностям сельского хозяйства и не отвечают потребностям современного рынка шелководческой продукции. Улучшить качество шелковичных коконов можно за счет расширения выкормок гибридов с высоким выходом качественного шелка-сырца и максимального использования всех резервов для увеличения выхода волокна у всех районированных гибридов в республике. Важное научное

и практическое значение для развития шелководства имеет выяснение причин недостаточного использования резервов для роста эффективности производства. Требуется совершенствование специализации и интеграционных процессов, производящих и перерабатывающих предприятий отрасли, улучшение материально-технической базы, перевод шелководства на индустриальную основу, обеспечение нового направления развития кормовой базы, совершенствование организационно-экономического механизма взаимодействия сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих субъектов шелководческого подкомплекса.

Учитывая важность, а также в целях обеспечения комплексного развития шелковой отрасли на основе создания единой полноценной организационно-технологической цепочки, направленной на интенсивное развитие кормовой базы, постоянное совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов тутового шелкопряда, широкое внедрение эффективных методов производства и углубленной переработки коконов тутового шелкопряда, шелка-сырца, шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка, увеличение экспортного потенциала отрасли, а также повышение уровня занятости и доходов, со стороны правительства республики принята комплекс мер по развития шелководческого подкомплекса.

Согласно данному документу предусмотрены коренные структурные изменения шелководческой отрасли, на базе соответствующих структурных подразделений Министерства сельского хозяйства и АО «Узбекенгилсаноат» создана Ассоциация «Узбекипаксаноат», в состав которой вошли все предприятия и организации занимающиеся производством от шелковичных червей до готовой продукции из шелка. региональные общества ООО «Ипаксаноат», территориальные ООО «Агропилла», предприятия и организации по производству грены тутового шелкопряда, по переработке коконов и производству шелковых тканей и готовых изделий.

Основными задачами и направлениями деятельности которых является:

- обеспечение эффективного взаимодействия с соответствующими органами государственного управления и органами исполнительной власти на местах по предоставлению дополнительных орошаемых земельных участков для укрепления кормовой базы отрасли;
- содействие организациям, входящих в состав Ассоциации, в создании и внедрении высокопродуктивных пород тутового шелкопряда, налаживании производства качественной грены;
- определение прогнозных объемов выращивания коконов тутового шелкопряда по регионам республики, размещение заказов на выращивание коконов в разрезе заготовительных и коконоперерабатывающих организаций;
- организация производства и заготовки качественных коконов тутового шелкопряда, их первичная переработка, модернизация действующих и создание новых мощностей по производству шелка-сырца и шелковой пряжи;
- эффективная организация работы по увеличению объемов производства и повышению качества готовой шелковой продукции, освоению ее наиболее востребованного ассортимента и дизайна, обеспечению сертификации и стандартизации отраслевой продукции в соответствии с международными требованиями, широкому внедрению современных методов менеджмента качества;
- проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта, разработка предложений и рекомендаций по выработке оптимального механизма ценообразования на шелковую продукцию, увеличение объемов экспорта готовой шелковой продукции;

- координация реализации принятых программных мер по развитию шелковой отрасли, последовательное проведение единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;

- обеспечение развития отрасли с применением инновационных технологий, поэтапное создание и развитие системы кластерного подхода организационно – технологических процессов в целях обеспечения привлекательности шелководческого подкомплекса для внутренних и внешних инвесторов;

- совершенствование системы поставки организациям шелковой отрасли материально-технических ресурсов путем своевременного выделения в установленном порядке для производственных нужд угля, полиэтилена, полипропилена, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов по регулируемым ценам, а также бесперебойное обеспечение электроэнергией и природным газом хозяйствующих субъектов шелководческой отрасли;

- широкое внедрение современных методов менеджмента качества, востребованного ассортимента и дизайна готовой продукции, обеспечение ее сертификации и стандартизации в соответствии с международными требованиями;

- организация переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершенствование и обновление учебных планов и программ по направлениям подготовки кадров для шелководческой отрасли в высших образовательных учреждениях;

- содействие в оказании государственной поддержки организациям, входящим в состав Ассоциации, путем совершенствования нормативно-правовой базы, предоставления льгот и преференций, привлечения средств международных финансовых институтов и стран-доноров;

Исходя из цели и задач исследования, вышеперечисленные направления развития шелководства в республике создают благоприятные условия для развития кооперационных связей и совершенствования интеграционных процессов в системе шелководства. Заслуживает особого внимания — создание развития кластерного подхода организационно-технологических процессов, широко применяющейся в мировой практике и являющийся высшей формой интеграции в АПК. Так как составной частью механизма устойчивости аграрного сектора экономики на основе инновационного развития кооперационных и интеграционных процессов, способствующей его эффективному функционированию, является формирование кластеров в различных отраслях (сферах) АПК.

Основными характерными чертами кластеров являются добровольность объединения участников, географическая концентрация участников, целостность и системность, конкуренция, кооперация и интеграция, одновременно присутствующие внутри кластера, генерация и внедрение инноваций внутри кластера. Все это позволяет обосновать конкурентные преимущества кластера относительно предприятий и организаций функционирующих в изолированном (автономном) режиме.

В данном случае к процессу образования и развития кластеров в шелководстве нужно подходить исходя из специфики и организационно-управленческой структуры отрасли. Особенно, к вопросам организации внутрикластерного взаимодействия.

Из вышеизложенного, можно отметить, что в Узбекистане шелководческая отрасль объединена в единую систему управления в лице ассоциации «Узипаксаноат», основной функцией которой является управление и координация деятельности региональных структур. В свою очередь непосредственными производителями шелководческой продукции являются региональные общества ООО «Ипаксаноат», территориальные ООО «Агропилла», предприятия и организации по производству грены тутового шелкопряда, по переработке

коконов и производству шелковых тканей и готовых изделий. Учитывая эту ситуацию в республике целесообразно организовать территориальные кластеры специализированные на производстве продукции шелководства.

Следует заметить, что кластер предполагает наличие особой формы взаимоотношений, проявляющиеся, как кооперационные процессы при наличии в составе кластера координатора, и как интеграционные процессы при наличии в составе интегратора. На наш взгляд, в шелководческом кластере создаваемом в республике в роли координатора должна выступить ассоциация «Узипаксаноат» а в роли интегратора — региональные и территориальные органы ассоциации. При этом в составе кластера формируются крупные и относительно самостоятельные перерабатывающие предприятия.

Проведенные исследования позволили определить, что кластерная форма, предусматривающая взаимодействие предприятий шелководческой отрасли, входящих в основную технологическую цепочку создания добавленной стоимости, где присутствуют общие экономические интересы, занимает решающую роль в повышении конкурентоспособности и устойчивом развитии отрасли. При этом — главной задачей создания кластеров в шелководческом подкомплексе АПК является адаптация малых и средних форм хозяйствования к непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного спроса.

Кроме того, входящие в состав кластера сельскохозяйственные и промышленные предприятия получают доступ к новым и инновационным технологиям, методам работы. Таким образом, развитие кооперационных и интеграционных процессов следует считать важнейшим условием обеспечения устойчивого развития аграрного сектора экономики.

Список литературы:

1. Хасанов Ш. Т. Повышение эффективности использования земельно-водных ресурсов в сельском хозяйстве: дисс. д-ра экон. наук. Самарканд: 2017. 164 с.
2. Ермолинская Н. В, Кожевников.Е. А. Кооперация в Агропромышленном комплексе. Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого. 2016. С. 13.
3. Абдусаттаров С. Формирование рыночного хозяйственного механизма в аграрном секторе экономики: автореф. дис. канд. экон. наук. Ташкент. 1999. 14 с.
4. Исраилов Р. И. Повышение материальной заинтересованности работников шелководства: автореф. дисс. канд. экон. наук. Ташкент. 1991. 11 с.
5. Муминов А. Экономические и социальные проблемы развития шелководства в СССР. Тошкент: УзНИИНТИ. 1990. 138 с.
6. Углы Ф. О., Каримкулов А. Т., Базарова Р. Ш. Инновационный подход к развитию тутового шелкопряда в черводне замкнутого типа // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. №. 9 (119).
7. Мадьяров Ш. Р. Биотехнологические подходы в решении актуальных проблем шелководства и технологии шелка // Биотехнология: состояние и перспективы развития. 2015. С. 103-106.
8. Yamashita O., Yaginuma T. Silkworm eggs at low temperatures: implications for sericulture // Insects at low temperature. Springer, Boston, MA, 1991. С. 424-445.
9. Ma S. Y., Smaghe G., Xia Q. Y. Genome editing in Bombyx mori: New opportunities for silkworm functional genomics and sericulture industry // Insect science. 2018.
10. Xia R., Tong X. The Temporal and Spatial Changes of Sericulture Industry in Ancient China - From the Perspective of Sericulture Books // Journal of Kunming University. 2018. Vol. 1. P. 010.

References:

1. Khasanov, Sh. T. (2017). Povyslenie effektivnosti ispol'zovaniya zemel'no-vodnykh resursov v sel'skom khozyaistve: diss. d-ra ekon. nauk. Samarkand: 164 s.
2. Ermolinskaya, N. V, & Kozhevnikov, E. A. (2016). Kooperatsiya v Agropromyshlennom komplekse. Gomel'.
3. Abdusattarov, S. (1999). Formirovanie rynochnogo khozyaistvennogo mekhanizma v agrarnom sektore ekanomiki: avtoref. dis. kand. ekon. nauk. Tashkent.
4. Israilov, R. I. (1991). Povyschenie material'noi zainteresovannosti rabotnikov shelkovodstva: avtoref. diss. kand. ekon. nauk. Tashkent.
5. Muminov, A. (1990). Ekonomicheskie i sotsial'nye problemy razvitiya shelkovodstva v SSSR. Toshkent.
6. Angles, F. O., Karimkulov, A. T., & Bazarova, R. Sh. (2014). An innovative approach to the development of the silkworm in closed-type wormwater. *Bulletin of the Altai State Agrarian University*, (9 (119)).
7. Madyarov, Sh. R. (2015). Biotechnological approaches to solving current problems of silk silk and silk technology. *Biotechnology state and development prospects*, 103-106.
8. Yamashita, O., & Yaginuma, T. (1991). Silkworm eggs at low temperatures: implications for sericulture. *Insects at low temperature*, 424-445.
9. Ma, S. Y., Smagghe, G., & Xia, Q. Y. (2018). Genome editing in *Bombyx mori*: New opportunities for silkworm functional genomics and sericulture industry. *Insect science*.
10. Xia, R., & Tong, X. (2018). The Temporal and Spatial Changes of Sericulture Industry in Ancient China-From the Perspective of Sericulture Books. *Journal of Kunming University*, 1, 010.

*Работа поступила
в редакцию 22.10.2018 г.*

*Принята к публикации
26.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бахриддинов А. Р. Развитие кооперации и интеграционных процессов в шелководческом подкомплексе АПК Узбекистана // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 329-336. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bakhriddinov> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Bakhriddinov, A., (2018). The development of cooperation and integration processes in sericulture subcomplex of an agroindustrial complex of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 329-336. (in Russian).